

USO DA SIMULAÇÃO COMO APOIO À DECISÃO NO SETOR DE CHEK-IN NO AEROPORTO DE GUARULHOS

Resumo

Prof. Me. João Roberto Maiellaro

FATEC Guarulhos
joaomaiellaro@yahoo.com.br

Téc. Log. André Marins

FATEC Guarulhos
marins.andre@hotmail.com

Téc. Log. Beatriz Pires da Silva

FATEC Guarulhos
beatrizpires530@gmail.com

Téc. Log. Flávio Ferreira da Silva

FATEC Guarulhos
fsilva.flavio@outlook.com

Téc. Log. Hélio Augusto da Silva

FATEC Guarulhos
augusto.helio@outlook.com

Téc. Log. Najara Loyola de Melo Almeida

FATEC Guarulhos
loyola_najara@hotmail.com

SADSJ- South American Development Society journal – São Paulo, Brasil.

A proposta da pesquisa é apresentar uma análise do atendimento de passageiros no Check-in da Empresa de Transporte Aéreo de Passageiros. Para isso, foi realizada uma pesquisa de campo, onde foram observados os aspectos quantitativos e qualitativos do atendimento. Dados se referem às filas formadas por passageiros, as instalações, equipamentos instalados e número de atendentes, no setor de embarque de passageiros da empresa supracitada localizada no Aeroporto Governador André Franco Montoro, mais conhecido como Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Foi realizada a coleta de dados com o intuito de apresentar as principais características do sistema, bem como proporcionar adequada compreensão da complexidade dos processos envolvidos.

Foram aplicadas técnicas de identificação do sistema para apresentação de um modelo real do sistema.

Para a análise foi aplicada a Simulação de Eventos Discretos e a ferramenta de utilizada foi o software Arena®.

O resultado obtido demonstrou um gargalo no sistema, e após uma análise do cenário encontrado, foi proposta uma mudança para melhoria do desempenho no atendimento dos passageiros no setor de embarque. A alteração do sistema proposta foi simulada, e assim, podemos comprovar que a alteração causou uma diminuição no tempo de espera da fila do check-in onde havia espera acima do considerado aceitável pela companhia.

Palavras-chave: Atendimento; Análise; Simulação; Passageiros; Aéreo.

Abstract

The proposal of this research is to provide an analysis passenger service at check-in of Passengers Air Transport Company . For this, a field survey was conducted, which the mainsubject were: quantitative and qualitative aspects to care. Data refer to the rows formed by passengers, the facilities, equipment installed and the number of attendants, at the passenger 's boarding area at Governador André Franco Montoro Airport, known as Guarulhos International Airport.

It was collected all information in order to present the main features of the system. also to provide adequate understanding of the complexity of the processes involved.

There was. applied techncques identification of system to present a real model of the system.

For the analysis was applied a Discrete Event Simulation and used a tool called Arena® software.

The result showed a bottleneck on system, and after an analysis of the scenario,it was proposed a change to improve the performance at passenger service's boarding sector. Changing the proposed system that was simulated, we could prove the change caused a decrease of waiting time of check-in queue which was expected above considered acceptable by the company.

Keywords: Customer Servisse; Analysis, Simulation; Passengers; Air.

Introdução

É evidente que a tecnologia tem melhorado o desempenho de organizações por todo o mundo. Neste cenário, a Simulação tem se mostrado eficaz no processo de planejamento e tomada de decisão dentro das empresas.

A utilização de softwares de simulação tem ajudado a reduzir custos operacionais, diagnosticar problemas, identificar gargalos e reduzir tempos, gerando assim, ganho para as empresas.

A Paragon é uma empresa de tecnologia que oferece suporte às decisões para empresas em ambiente de negócios complexos e é a desenvolvedora do software Arena[®], que foi utilizado neste trabalho.

O software Arena[®] é uma ferramenta utilizada para Simulação de Eventos Discretos. Seus recursos são capazes de realizar análises estatísticas, modelagem de processos, análise de resultados e a animação do modelo.

Neste trabalho foi utilizada a versão Demo do Software Arena[®], o que nos limitou a 150 entidades no modelo.

Segundo informações dispostas no site da Paragon, o software Arena[®]:

Através da análise dinâmica, e da interação entre os elementos do sistema, é possível determinar gargalos, melhores condições de operação, visualizar tamanhos de filas, ocupação de recursos e verificar qual é o comportamento do sistema. (<http://www.paragon.com.br/software/arena/>)

O objetivo deste trabalho é mostrar como a simulação pode ajudar na tomada de decisões dentro das organizações, com um baixo custo, uma vez que podemos testar várias vezes o modelo estudado antes de fazermos qualquer alteração real no sistema.

Segundo informações dispostas no site da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, o nível de satisfação dos passageiros nos aeroportos Brasileiros tem aumentando nos últimos anos. Para a realização da avaliação é feita uma Pesquisa Permanente de Satisfação do Passageiro e entre os critérios de avaliação, estão itens como check-in e serviços de embarque e desembarque. Os resultados obtidos indicam a percepção dos passageiros em relação à eficiência dos aeroportos.

Entre os quinze aeroportos que participam da pesquisa está o Aeroporto Governador André Franco Montoro, localizado em Guarulhos, o que nos motivou na escolha deste aeroporto para a realização deste trabalho.

O gráfico abaixo mostra os resultados da pesquisa que é realizada desde 2013 e tem notas que variam de 1 a 5.

Gráfico 1

Fonte: (<http://www.aviacao.gov.br/assuntos/aeroportos/pesquisa-satisfacao>)

A hipótese central da pesquisa é que, mesmo com melhorias no atendimento aos passageiros, ainda existem gargalos no sistema que podem ser resolvidos com a utilização da simulação.

Fundamentação teórica

Segundo Prado (2014), “Simulação é a técnica de solução de um problema pela análise de um modelo que descreve o comportamento do sistema usando um computador digital”

De acordo com Schriber (1974), “Simulação implica na modelagem de um processo ou sistema, de tal forma que o modelo imite as respostas do sistema real numa sucessão de eventos que ocorrem ao longo do tempo”

A Paragon disponibiliza em seu site, informações sobre o que é simulação computacional de sistemas:

A simulação computacional de sistemas, ou apenas simulação, consiste na utilização de certas técnicas matemáticas, empregadas em computadores, as quais permitem imitar o funcionamento de, praticamente qualquer tipo de operação ou processo do mundo real, ou seja, é o estudo do comportamento de sistemas reais através do exercício de modelos. (<http://www.paragon.com.br/academico/o-que-e-simulacao/>)

Pegden (1991) descreve a simulação como um processo com um propósito: “A simulação é um processo de projetar um modelo computacional de um sistema real e conduzir experimentos com este modelo com o propósito de entender seu comportamento e/ou avaliar estratégias para sua operação”

Deste modo, podemos entender que a simulação é feita para analisar e identificar o funcionamento de um sistema.

A definição de sistema segundo Prado (2014) diz: “Sistema é uma agregação de objetos que têm alguma interação ou interdependência”.

É possível afirmar que dentro de um sistema, podemos identificar os componentes e qual a relação entre eles.

Existem modelos simbólicos de sistemas e também modelos matemáticos ou analíticos.

Chwif e Medina (2015) descrevem os modelos simbólicos como modelos compostos por símbolos gráficos que representam um sistema de maneira estática. Já os modelos matemáticos ou analíticos, são descritos como: “Os modelos matemáticos (ou analíticos) podem ser identificados como um conjunto de fórmulas matemáticas, como [...] os modelos analíticos da teoria das filas”

Para Prado (2014), os conceitos de modelos e teoria das filas são:

“... podemos dizer que os modelos podem ser simbólicos, quanto a semelhança com o sistema em estudo é apenas conceitual ou simbólica. Porém ser do tipo matemático, quando podem ser analisados por um conjunto de equações matemáticas (tal como o um modelo de teoria das filas ou programação linear...)”. (Pag. 112.)

“A teoria das filas é um método analítico que aborda o assunto por meio de fórmulas matemáticas.” (Pag. 20)

“A teoria das filas [...] é uma ferramenta que se preocupa com a elaboração e a solução de modelos matemáticos que representem analiticamente o processo de formação de fila.” (Chwif e Medina, 2015).

Assim, podemos dizer que a teoria das filas é o estudo do comportamento das filas geradas em um sistema de modelo analítico, que contempla seu processo de chegadas e processo de atendimentos.

Para Freitas filho (2008), os principais componentes de um sistema de filas são: “Um ou mais provedores de algum tipo de serviço, os quais serão denominados “servidores” e uma área de espera (a fila propriamente dita) para as entidades (denominadas “clientes”) que estiverem esperando para serem servidas”.

Devemos conhecer alguns termos utilizados na simulação para melhor entend-la:

Variáveis: são valores globais do sistema, visíveis a qualquer momento e em qualquer ponto do modelo. As variáveis definem o estado do sistema como um todo e não as características individuais de cada entidade. Um exemplo seria o tempo de simulação de uma variável global no sistema de tráfego.

Variáveis de estado: fornecem informações do que está ocorrendo no sistema num determinado momento. Um exemplo é a quantidade de carros em uma estrada em um determinado instante da simulação.

Entidade: é o objeto de interesse no sistema. Consiste em qualquer objeto que se mova dentro do sistema e interage com os diversos recursos. Um exemplo seria o carro.

Atributo: propriedade de uma entidade, ou seja, uma característica própria que a define. Após a definição de um atributo, mesmo que este valor seja alterado ao longo do caminho da entidade no fluxo, apenas o valor daquela entidade especifica será alterado. Quando se deseja alterar o valor de todas entidades deve-se utilizar “variáveis” e não atributos. Um exemplo é a placa do carro.

Recurso: são objetos que não se “movem” dentro do sistema, e são utilizados pelas entidades, ou seja, representam a estrutura do sistema como máquinas, postos de trabalho, meio de transporte, pessoas dentre outros, que participam do processo. Um recurso pode ser configurado para atender simultaneamente mais de uma entidade, ou vice-versa. São exemplos de recursos: caixas, operadores, máquinas, entre outros.

Processos: consistem nas ações realizadas sobre as entidades ao longo da simulação. Um exemplo seria o abastecimento ou a parada de um carro.

Tempo simulado e tempo de simulação: o primeiro refere-se ao tempo real, já o segundo refere-se ao tempo necessário para execução de uma simulação.

Filas: são acúmulos de entidades geradas por alguma limitação na capacidade do recurso.

Eventos: acontecimentos, programados ou não, que quando ocorrem provocam uma mudança de estado em um sistema. Alguns exemplos são: chegada de cliente em um sistema, início do processamento de peças, atendimento de um cliente, entre outros. (<http://www.paragon.com.br/academico/o-que-e-simulacao/>)

Estudo de caso

O sistema simulado deriva do processo padrão de atendimento presencial no Check-in da Empresa de Transporte Aéreo de Passageiros, situada no Aeroporto Governador André Franco Montoro, mais conhecido como Aeroporto Internacional de Guarulhos, com informações dispostas pela empresa.

A Empresa de Transporte Aéreo conta com uma equipe de mais de 40 mil funcionários, cerca de 280 aviões, 115 destinos em 23 países, além de oferecer serviços de cargas em todo o mundo.

A empresa oferece alternativas para antecipar o check-in. O passageiro pode escolher seu assento com antecedência e receber o cartão de embarque eletrônico via e-mail ou SMS, e no dia da viagem, apresentar o cartão de embarque impresso ou na tela do seu Smartphone. Se o passageiro não tiver bagagem para despachar, segue direto ao portão de embarque. Caso necessite, é instruído a ir ao balcão exclusivo da Empresa.

No caso de check-in sem antecipação, a empresa disponibiliza a seus clientes 14 Totens, geralmente instalados próximos aos guichês de check-in para a realização do autoatendimento, ou ir ao balcão de atendimento com duas horas de antecedência para voos domésticos, e para voos internacionais quatro horas de antecedência para a realização de check-in.

Nesse processo, conforme as chegadas dos clientes formam-se filas, que são direcionadas para os balcões de atendimento, onde na pesquisa abordada é composto por: 1atendente por posto, 32 balcões e uma fila de entrada que segue com ramificações no final conforme disponibilidade dos guichês.

Existem 5 tipos de atendimentos realizados, o que gera 5 filas e diferentes tempos de espera.

- Self Bag Tag: é o atendimento feito nos Totens, onde o passageiro realiza o check-in, etiqueta sua própria mala e entrega para um funcionário que encaminha a bagagem.
- Bag Drop: é o atendimento no qual o passageiro realiza o check-in no Totem, porém, leva a bagagem para ser etiquetada por um funcionário da companhia.
- Regular: atendimento aos passageiros sem nenhum tipo de prioridade.
- Prioridade Legislativa: Atendimento com prioridade garantida por lei, como a deficientes físicos, idosos, gestantes, etc.
- Prioridade Comercial é o atendimento feito a clientes do programa de fidelidade.

O passageiro entra na fila e segue para o guichê indicado para o seu tipo de atendimento.

O funcionário solicita ao cliente o passaporte, documento de identificação, o código da reserva eletrônica ou uma passagem de papel (se tiver). E em caso de bagagem a ser despachada, a mesma será pesada e seguirá ao porão da aeronave.

Após essa etapa de verificação dos documentos e a entrega da bagagem, o cartão de embarque será fornecido autorizando a entrada a bordo do avião. Fazendo com que o passageiro siga para a entrada dos portões de embarque.

Definição dos dados de entrada e saída do modelo

Os dados utilizados neste projeto são reais. Diariamente funcionários da empresa colhem informações nos guichês da companhia para o controle interno e para utilização desses dados nos indicadores de desempenho da empresa estudada e no desempenho individual de cada colaborador.

Segue demonstrativo da própria organização, contendo as anotações verídicas dispostas pela organização, separadas por tipo do produto, sendo que cada tabela tem a particularidade dos 4 turnos de escala presente no aeroporto.

Devido à utilização do *Software ARENA®* versão gratuita, o trabalho proposto precisou ser desenvolvido de maneira reduzida com relação à quantidade de informações coletadas, pois ele não dispõe de capacidade suficiente para comportar todo o processo. Sendo assim, o grupo optou por selecionar dados que seriam viáveis para a utilização do *Software*, sendo assim a simulação foi feita com o tempo de simulação somente de um turno de 06 (seis) horas e seguem abaixo, separados por chegada e atendimento:

Atendimento				
	Nº Atendente	Segundos	Média	Desvio Padrão
Self bag	3	32	0,53	1
Bag drope	7	37	0,62	1
Prioridade lei	14	74	1,23	1
Regular	3	58	0,97	1
Comercial / fidelidade	5	16	0,27	1
Totens	14	90	1,5	1
Agente de informação	2	30	0,5	0.3

Tabela 1

Fonte: Autores com dados reais

Chegada				
	Recurso	Segundos	Média	Desvio Padrão
Self bag	3	32	0,18	0,2
Bag drope	7	37	0,09	1
Prioridade lei	14	74	0,09	1
Regular	3	58	0,32	0.6
Comercial / fidelidade	5	16	0,05	0.05
Totens	14	90	0,11	0,11
Agente de informação	2		0,5	0.3

Tabela 2

Fonte: Autores com dados reais

Resultados

Na modelagem de funcionamento do atendimento da Cia. Aérea, realizou-se 03 replicações de simulação de um turno de funcionamento de 06 horas. Com o quadro atual de funcionários da Cia. Aérea não comporta a demanda programada de atendimento de PAX (Passageiros) em potencial, tratados pelo simulador como entidades.

Das entidades que entram no sistema, em média somente 35 entidades não completam o ciclo de atendimento conforme é mostrado na Figura 3.

Tabela 3 Relatório do Fluxo de Entidades

NUMERO DE ENTIDADES QUE ENTRA NO SISTEMA	
Bag Drop	754.00
Bag Hand	712.00
Comercial Preferente	714.00
Prioridade Lei	363.00
Regular	1779.00
Self Bag	447.00

NUMERO DE ENTIDADES QUE SAI DO SISTEMA	
Bag Drop	753.00
Bag Hand	711.00
Comercial Preferente	707.00
Prioridade Lei	360.00
Regular	1757.00
Self Bag	446.00

	Entrada	Saída	Resultado
Bag Drop	754	753	1
Bag Hand	712	711	1
Comercial Preferente	714	707	7
Prioridade Lei	363	360	3
Regular	1779	1757	22
Self_Bag	447	446	1
	4769	4734	
	Total Entidades		35

Tabela 3

Fonte: Criado Pelos Autores –ARENA®

Tabela 4 – Relatório da Formação das Filas

Total Time				
	Average	Half Width	Minimum Value	Maximum Value
Bag Drop	4.0934	(Correlated)	0.00	22.7807
Bag Hand	1.4922	0,08364188	0.00	4.8915
Comercial Preferente	2.5081	0,24930542	0.00	10.8406
Prioridade Lei	2.4909	0,23716172	0.00	7.3403
Regular	3.2123	(Correlated)	0.00	12.3780
Self Bag	5.9581	(Correlated)	0.3442	26.9329

Number Waiting				
	Average	Half Width	Minimum Value	Maximum Value
Process Guiches Regular Queue	3.4013	(Correlated)	0.00	20.0000
Process Guiches Bag Drop Queue	1.9830	(Insufficient)	0.00	43.0000
Process Guiches Comercial Preferente Queue	0.9046	0,54553262	0.00	11.0000

Process Guiches Prioridade Lei Queue	0.4578	(Insufficient)	0.00	5.0000
Process Guiches Self Bag Queue	4.2064	(Correlated)	0.00	36.0000
Process Informacao Triagem Queue	0.1270	(Insufficient)	0.00	6.0000
Process Totens Auto	0.04369006	(Insufficient)	0.00	5.0000

Tabela 4

Fonte: Criado Pelos Autores –ARENA®

Na tabela 4 é possível observar a utilização média dos recursos e a capacidade de atendimento de entidades. A fila regular ou Regular Queue em média 3,4 passageiros da empresa e a do Self Bag 4,2.

Cenários de melhoria

Uma possível solução de melhoria para o sistema de atendimento seria a colocação de atendentes.

Os números de atendentes da Cia. Aérea são inversamente proporcionais ao tempo de espera pelos passageiros para o atendimento ou para encaminhamento aos demais processos. Com o incremento de mais atendentes, espera-se que o tempo de espera e o tamanho das filas diminuam. Como demonstrado na tabela 5.

Tabela 5 – Relatório da Formação das Filas com a Proposta de Melhoria

NUMERO DE ENTIDADES QUE ENTRA NO SISTEMA	
Bag Drop	705.00
Bag Hand	725.00
Comercial Preferente	719.00
Prioridade Lei	379.00
Regular	1779.00
Self Bag	456.00

NUMERO DE ENTIDADES QUE SAI DO SISTEMA

Bag Drop	701.00
Bag Hand	723.00
Comercial Preferente	713.00
Prioridade Lei	377.00
Regular	1762.00
Self Bag	453.00

	Entrada	Saída	Resultado
Bag Drop	705	701	4
Bag Hand	725	723	2
Comercial Preferente	719	713	6
Prioridade Lei	379	377	2
Regular	1779	1762	17
Self Bag	456	453	3
	4763	4729	
		Total Entidades	34

Tabela 5

Fonte: Criado Pelos Autores –ARENA®

Com o aumento do número de atendentes a ociosidade dos demais processos sofre pouca alteração. Entretanto houve melhora significativa do tempo de espera, conforme demonstrado na tabela 6.

Tabela 6 – Relatório do Tempo de Espera com a Proposta de Melhoria

Total Time				
	Average	Half Width	Minimum Value	Maximum Value
Process Guiche Regular Queue	0.6871	(Correlated)	0.00	3.5034
Process Guiches Bag Drop Queue	0.9481	(Correlated)	0.00	18.4841
Process Guiches Comercial Preferente Queue	0.4560	0,229339863	0.00	4.2947
Process Guiches Prioridade Lei Queue	0.4540	0,202148864	0.00	3.8267
Process Guiches Self Bag Queue	3.3877	(Correlated)	0.00	24.3453
Process Informacao Triagem Queue	0.2209	(Insufficient)	0.00	8.7676
Process Totens Auto Atendimento Queue	0.00822186	0,006155441	0.00	0.7729

Number Waiting				
	Average	Half Width	Minimum Value	Maximum Value
Process Guiches Regular Queue	3.4013	(Correlated)	0.00	20.0000
Process Guiches Bag Drop Queue	1.9830	(Insufficient)	0.00	43.0000
Process Guiches Comercial Preferente Queue	0.9046	0,545532624	0.00	11.0000
Process Guiches Prioridade Lei Queue	0.4578	(Insufficient)	0.00	5.0000
Process Guiches Self Bag Queue	4.2064	(Correlated)	0.00	36.0000

Process Informação Triage Queue	0.1270	(Insufficient)	0.00	6.0000
Process Totens Auto	0.04369006	(Insufficient)	0.00	5.0000

Tabela 6

Fonte: Criado Pelos Autores –ARENA®

Na simulação teve uma diferença, quase mínima, mas que poderia fazer a diferença na escolha da companhia concorrente, porém não justificável pelo custo para o pouco resultado apresentado.

Considerações finais

Este trabalho visa analisar o processo de Check-in do Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos e propor melhorias no sistema.

Os relatórios gerados pelo *Software ARENA®* mostraram um tempo de espera nas filas de atendimento dos Check-ins muito alto, tanto no regular quanto na prioridade comercial, caracterizando-os como o gargalo do sistema, de modo que a fila tende a aumentar e o tempo de espera atrase o fluxo do processo.

A melhoria proposta foi aumentar o número de atendentes regular de 14 para 17 e na prioridade comercial de 5 para 6 atendentes, dessa forma aumentando a capacidade do gargalo e conseqüentemente reduzindo o número de pessoas na fila e o tempo de espera nela. Observa-se que nesta melhoria proposta não houve aumento desproporcional no percentual de utilização em nenhum recurso em relação aos demais.

REFERÊNCIAS

Fernando Nogueira, fevereiro de 2009 - Juiz de Fora / MG

Disponível em: <<http://www.ufjf.br/epd042/files/2009/02/Simulacao1.pdf>>.

Acessado em: 23 de janeiro 16

CONAERO Comissão Nacional das Autoridades Aeroportuárias, Comitê Técnico de Desempenho Operacional, 27 de abril de 2015 – Brasília / DF.

Disponível em: <<http://www.aviacao.gov.br/assuntos/aeroportos/pesquisa-satisfacao>>.

[Acessado em 03 de fevereiro de 16](#)

PARAGON, Software ARENA®

Disponível em: <www.paragon.com.br/software/arena/>. **Acessado em 15 de janeiro de 16**

Chwif, Leonardo Medina, Afonso C.: **Modelagem e simulação de eventos discretos: teoria & aplicações** – 4° ed.- Rio de Janeiro: Elsevir,2015.

Freitas filho, Paulo José. **Introdução a modelagem e simulação de sistemas com aplicações em Arena**. 2° ed. rev. e atual. - Florianópolis: Visualbooks,2008.

Prado, Darci santos do. **Teoria das filas e da simulação** - vol.2. 5° ed.-nova linha: Falcone,2014.